

SHARQ MUTAFAKKIRLARINING AQLI ZAIF BOLALAR RIVOJLANISHINI QO‘LLAB-QUVVATLASHGA OID FIKRLARI

Sayfullayev Temur Abdimurodovich

Toshkent shahar Yashnobod tumani 52- alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalar uchun ixtisoslashtirilgan maktab o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15559868>

***Annotatsiya.** aqli zaif bolalar ijtimoiy moslashuv jarayonida ko'plab qiyinchiliklarga duch keladilar. Bu bolalarning intellektual rivojlanishidagi cheklovlar, ularga o'zlarini jamiyatda to'laqonli va muvaffaqiyatli ifoda etishda to'sqinlik qilishi mumkin. Shunga qaramay, aqli zaif bolalar uchun to'g'ri ta'lim va qo'llab-quvvatlash tizimi yaratish, ularning ijtimoiy moslashuvini ta'minlashda muhim ahamiyatga ega. Ushbu tezisda aqli zaif bolalarda ijtimoiy moslashuvni shakllantirishning asosiy yo'llari, metodlari va yondashuvlari ko'rib chiqiladi.*

***Tayanch so'zlar:** ta'lim, tarbiya, maxsus ta'lim, bola, aqli zaif, alohida ehtiyoj, mutafakkir, ta'limot.*

Aqli zaif bolalar o'z sog'lom tengdoshlaridan intellektual jihatdan yoshligidanoq farq qiladilar. Ularda, odatdagi kundalik ixtiyoriy harakatlar to'liq rivojlanmagan bo'ladi. Ular boshini tutish, o'tirish, yurish harakatlarini kech amalga oshiradilar. Aqli zaif bolalar atrofda gilarining sodda gaplarini, savollarini tushunadi-yu, lekin murakkab so'z va gaplarni, iboralarni anglay olmaydilar. Bunday bola nutqida ko'p tovushlar noto'g'ri talaffuz etiladi, lug'ati boyligi juda past bo'ladi. Aqli zaif bolalar o'yin faoliyatida ham o'yin qoidalarini yetarli darajada tushunmagani uchun sog'lom tengdoshlariga to'liq bo'ysunib, ikkinchi darajali rollarni bajaradi, ya'ni ularning harakati imitatsiyalaydi xolos.

Aqli zaif bolalar uchun fahm-farosat yetishmasligi xususiyati xosdir. Ularning kuzatish, taqqoslash, idrok qilish, voqea va hodisalarning muhim tomonlarini bilish, voqealarni oddiy sabab-natija bog'lanishlarini fahmlab olish qobiliyatlari rivojlanmay qoladi. Aqli zaif bolalning tafakkuri, diqqati, sezgi va idroklari, xotirasi, analiz va sintez qilish qobiliyatlari ham yaxshi rivojlanmagan bo'ladi. Shuning uchun ham bunday bolalarni ijtimoiy hayotga moslashtirishda alohida maxsus ta'lim va tarbiya jarayonlarini uzluksiz amalga oshirish lozimdir. Chunki har bir inson salomatlik imkoniyatlari qanday bo'lishidan qat'iy nazar yashash, jamiyatda o'z o'rniga ega bo'lish huquqiga egadir. Bugungi kunda aqli zaif bolalar ta'lim tizimining zamonaviy differentsiatsiya usuli ya'ni tabaqalashtirilgan holda, integratsiya sharoitida ta'lim va tarbiya yo'naltiriladilar. Bugungi kunda tadqiqotchilar tomonidan ko'p e'tirof etilmoqdaki, dastlab aqli zaif deyilgan bolalardan ko'plab olimlar chiqqan. Ular ijtimoiy hayotga to'liq moslasha olmasalar ham kasb-hunarni egallash va ixtirolarni amalga oshirishda sog'lom bolalardan unchalik orqada emaslar. Bu borada sharq mutafakkirlarining tarbiya va ta'limga oid qarashlariga to'xtalib o'tishni joiz deb bildik.

Bu borada Forobiy "Yoshlar kasb-hunar egallashga moyil bo'lsalar, ushbu qiziqish ularni butunlay shunga jalb etsa, demak, ular kasb-hunarning chinakam oshig'i bo'ladi, uning sirlarini mukammal o'zlashtiradilar" deydi. Bugungi kunda mutaxassis kuzatuvchilar, oligofreno pedagoglarning kuzatuvlari natijasi shuni ko'rsatadiki aqli zaif bolalar biror kasbni egallashga juda qattiq beriladilar, ular turli hunarlarni mukammal o'zlashtirishlari ham mumkin.

Farobiy yoshlarni kasb-hunar egallashga o'rgatishda ikki xil usuldan foydalanish lozimligini taklif etadi. Ilhomlantirish usuli - samarali birinchi usul bo'lsa, ikkinchisi esa,

majburlash usuli. Bu usul qaysar, dangasalarga nisbatan ishlatiladi. Chunki bunday yoshlar o'z hohish va istaklari bilan harakat qilmaydilar, intilmaydilar va ularga nisbatan majburlash usuli qo'llanilishi kerak.

Aqli zaif bolalarda ham ikkinchi usulni qo'llash mumkin, faqat majburlash emas qiziqishini, intilishini inobatga olgan holda tizimli ya'ni bir xil tartibda biror hunarga, kasbga yo'naltirish lozim. Bunday bolalarda bir xillikka ko'nikish xususiyati bo'lib, ular tizimli tarzda kasb-hunar ko'nikmalarini egallashga yo'naltirilsa, albatta samarali natijaga erishish mumkin.

Alloma Abu Rayhon Beruniyning ta'kidlashicha, ta'limda ko'rsatmalilik muhimdir. Chunki u ta'limni ishonchli, aniq va qiziqarli qiladi, kishining kuzatish qobiliyati va tafakkurini rivojlantiradi. Ayniqsa, aqli zaif bolalarga so'z va jumlar bilan tushuntirishdan ko'ra ko'rsatib, sensor matorika vositasida anglatib tushuntirish muhim natijador metod hisoblanadi.

Aqli zaif bolalarda ijtimoiy moslashuvning mohiyati. Aqli zaiflik intellektual rivojlanishdagi cheklovlar bilan tavsiflanadi va bu bolalarning ijtimoiy moslashuvi jarayoniga bevosita ta'sir qiladi. Ijtimoiy moslashuv - bu bolalarning jamiyatda o'zini tutish, boshqa odamlar bilan to'g'ri aloqa o'rnatish va jamiyatning me'yorlariga muvofiq xulq-atvorni rivojlantirish jarayonidir. Ijtimoiy moslashuvning muvaffaqiyatli shakllanishi, bolalarning kelajakdagi ijtimoiy va iqtisodiy muvaffaqiyatlari uchun muhim ahamiyatga ega.

Aqli zaif bolalarda ijtimoiy moslashuvni shakllantirishda yuzaga keladigan muammolar. Emotsional rivojlanishning kechikishi: Aqli zaif bolalarda emotsional rivojlanish ko'pincha kechikadi, bu esa ularning o'z his-tuyg'ularini boshqarishda va ijtimoiy vaziyatlarda to'g'ri javob berishda qiyinchiliklar yaratadi. Kommunikativ qobiliyatlarning pastligi: Aqli zaif bolalar ko'pincha kommunikativ qobiliyatlarni rivojlantirishda qiynalishadi, bu esa ularning jamiyat bilan samarali muloqot qilish imkoniyatlarini cheklaydi.

Xulq-atvor va ijtimoiy me'yorlarga moslashishda muammolar: Aqli zaif bolalar jamiyatning umumiy qoidalarga mos xulq-atvorni rivojlantirishda qiyinchiliklarga duch keladilar.

Aqli zaif bolalarda ijtimoiy moslashuvni shakllantirish yo'llari. Individual yondashuv: Aqli zaif bolalarning har biri o'zining intellektual va emotsional xususiyatlariga ega, shuning uchun har bir bola uchun individual yondashuv ishlab chiqish zarur. Bu yondashuv bolaning kuchli tomonlarini rivojlantirish va zaif jihatlarni yengish uchun maxsus metodlarni qo'llashni o'z ichiga oladi.

Maxsus ta'lim metodlari: Aqli zaif bolalar uchun maxsus ta'lim metodlari ishlab chiqilgan bo'lib, ular ijtimoiy ko'nikmalarni rivojlantirishda yordam beradi. Masalan, rolli o'yinlar, guruhli ishlash, ijtimoiy vazifalarni bajarish kabi mashg'ulotlar bolalarning ijtimoiy moslashuvini mustahkamlashga xizmat qiladi.

Oila va jamiyat bilan hamkorlik: Ota-onalar bolalarining rivojlanishiga to'g'ri yo'naltirishda muhim rol o'ynaydilar. Ota-onalar va ta'lim muassasalari o'rtasida samarali hamkorlik o'rnatish, bolalar uchun ijtimoiy ko'nikmalarni o'rganish va ijtimoiy vaziyatlarda muvaffaqiyatli ishtirok etish imkoniyatlarini ta'minlaydi.

Psixologik yordam va qo'llab-quvvatlash: Aqli zaif bolalar uchun psixologik yordam va qo'llab-quvvatlash, ularning ijtimoiy moslashuvini shakllantirishda muhim ahamiyatga ega. Psixoterapiya, psixologik konsultatsiyalar va ijtimoiy vaziyatlarni simulyatsiya qilish orqali bolaning o'zini tutish va kommunikativ ko'nikmalarini rivojlantirish mumkin.

Ijtimoiy ko'nikmalarni mashq qilish: Aqli zaif bolalar uchun maxsus ijtimoiy vaziyatlarda qatnashish va o'zini ijtimoiy me'yorlarga muvofiq tutish qobiliyatini mashq qilish zarur. Bu uchun guruhli o'yinlar, vaziyatli mashqlar va boshqa o'quv faoliyatlari orqali bolalar ijtimoiy ko'nikmalarni amaliy tarzda rivojlantirishlari mumkin.

Aqli zaif bolalarda ijtimoiy moslashuvni shakllantirishdagi insonparvarlik yondashuvi hamda qo'llab-quvvatlash:

Aqli zaif bolalarning ijtimoiy moslashuvi jamiyat va oila tomonidan taqdim etiladigan hissiy va ijtimoiy qo'llab-quvvatlash orqali amalga oshiriladi. Bolaga bo'lgan ishonch va sevgi, uning rivojlanishiga ijobiy ta'sir qiladi.

Samarali aloqa va muloqot:

Ijtimoiy moslashuvning muvaffaqiyatli shakllanishi uchun, bolalar samarali aloqa o'rnatish, o'z his-tuyg'ularini boshqarish va ijtimoiy normativlarga mos ravishda xulq-atvorni shakllantirishga o'rgatilishi kerak.

O'zini tutish va ijtimoiy me'yorlarga rioya qilish:

Aqli zaif bolalar uchun jamiyatning ijtimoiy me'yorlariga muvofiq o'zini tutish qobiliyatini rivojlantirish, ijtimoiy moslashuv jarayonini osonlashtiradi.

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, aqli zaif bolalarda ijtimoiy moslashuvni shakllantirish jarayoni, murakkab va uzoq muddatli bir ish bo'lib, bolalarning individual xususiyatlarini inobatga olishni talab qiladi. To'g'ri ta'lim metodlari, psixologik qo'llab-quvvatlash, oila va jamiyat tomonidan taqdim etiladigan imkoniyatlar orqali aqli zaif bolalar jamiyatda muvaffaqiyatli moslashib, to'laqonli hayot kechirishi mumkin. Shuning uchun, ijtimoiy moslashuvni shakllantirish uchun samarali yondashuvlar va metodlarni ishlab chiqish zarur.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. Toshkent – 2023.
2. O'zbekiston Respublikasi Ta'lim to'g'risidagi qonuni.
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 13-oktabrdagi “Alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalarga ta'lim-tarbiya berish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida”gi PQ-4860-sonli Qarori.
4. Inklyuziv ta'limning barcha subyektlari uchun psixologik-pedagogik va rivojlantirishga yo'naltirilgan texnologiyalarni ishlab chiqish va takomillashtirib borish. Uslubiy tavsiya. Respublika tashxis markazi. Toshkent, 2022.
5. Safarova R.G va boshq. Milliy tarbiyamiz xazinasidan durdonalar (Mutafakkirlar va jadid ma'rifatparvarlarining tarbiyaga oid qarashlaridan pedagogik jarayonlarda foydalanishga oid tavsiyalar). Metodik qo'llanma/ Toshkent: “Science and Innovation”, 2024. – 96 bet.